

I
Encontro Regional de Matemática
Aplicada e Computacional
ERMAC-NE

Usando teoria de conjuntos para visualizar a modelagem orientada a objetos com conceitos concretos, abstratos e imaginários

Ana Emilia de Meo Queiroz¹

¹Universidade Federal do Vale do
 São Francisco, E-mail:
 ana.queiroz@univasf.edu.br

RESUMO: *Este estudo foi delineado para apresentar o uso de elementos da teoria de conjuntos no ensino do design de software sob o paradigma orientado a objetos(OO) no qual estão presentes conceitos de classe, pacotes, objetos e relações entre esses conceitos. Para tanto, (05) cinco projetos com temas livres envolvendo elementos(abstratos, concretos e imaginários) foram acompanhados durante o tempo de um mês e meio. Elementos da teoria de conjuntos serviram para visualizar a modelagem tanto na perspectiva estática (quantidade de conceitos, relacionamentos entre conceitos entre ou inter pacotes) quanto na perspectiva dinâmica (objetos na memória do computador). Resultados mostraram que houve um incremento tanto na presença quanto na frequência de conceitos. Tais resultados orientam em atividades de ensino de modelagem OO, bem como na criação de uma ferramenta para visualização de dados, (gráficos de barra, por exemplo) para modelagem OO apoiada em elementos da teoria de conjuntos.*

Palavras-chave: *modelagem matemática, teoria de conjunto, programação orientada a objeto.*

1 INTRODUÇÃO

Na programação orientada a objetos (OO), os modelos são construídos baseados em um mundo composto por objetos autônomos, capazes de modificar a si mesmos. O termo Paradigma orientado a objetos (POO) formalmente definido por [4] e suas bases repousam nos estudos sobre cognição[4,5]. Além disso, a programação orientada a objetos (OO) tornou-se, nos últimos anos, o mais influente paradigma de programação, sendo amplamente utilizado na educação e na indústria[5]. Em razão disso, quase todas as universidades ensinam orientação a objetos em algum ponto do currículo.

A programação (OO) é usado para expressar, analisar e modular, de maneira realista elementos e relacionamentos presentes do mundo observado, seja esse real ou imaginário[4,5,7]. Sendo assim, projetistas constroem diagramas em UML¹ para retratar elementos e relacionamentos do mundo observado, bem como suas cardinalidades. Entretanto segundo[3,7], a construção de modelos OO fica dependente de projetistas experientes e, por esse motivo, a autora [7] defende que elementos da teoria de conjuntos possam ser usados para visualização e monitorar modelagens OO, possibilitando ao projetista inexperiente, acompanhar, por meio de métricas e indicadores, o percurso realizado passando de conceitos já vivenciados para novos domínios a explorar[3,7].

¹ UML ou (Unified Modeling Language) notação usada para representar modelos em OO.

Na modelagem, a matemática não é apenas uma linguagem, mas um sistema de conhecimento por meio do qual fenômenos serão, inicialmente, observados, visualizados, descobertos, compreendidos e, posteriormente, explicados[1,2,8]. A teoria de conjuntos engloba propriedades e relações presentes tanto na estrutura estática quanto na estrutura dinâmica da tecnologia de objetos[6,7]. Na perspectiva estática, são observados: quantidade de elementos e suas relações. Na perspectiva dinâmica, é vista a quantidade de objetos em memória RAM². A seguir algumas definições presente em [7].

Módulo. *Seja M um conjunto de pacotes.*

$$M = \{p_0, p_1, p_3, \dots, p_n\} \quad (1)$$

Pacote. *Seja P um pacote em M*

$$P = \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_n\} \quad (2)$$

Classe. *Seja C uma classe em P . Em modelagem orientada a objetos, uma classe é uma abstração de entidades existentes no domínio do sistema de software.*

$$C = \{o_1, o_2, o_3, \dots, c_n\} \quad (3)$$

Objetos. *Seja C uma classe. O_i é um objeto do tipo da classe*

Tipo abstrato de dado. *Um tipo abstrato de dados (TAD ou ADT abstract data type) define uma classe de objetos composto pela dupla (V, O) . Sendo V conjunto de valores e O conjunto de operações sobre os valores.*

$$TAD = (V, O) \quad (4)$$

Método. *Seja uma classe C definida como em (4). A classe cachorro tem o método latir.*

$$O = \{op_1, op_2, op_3, \dots, c_n\} \quad (5)$$

opi corresponde a uma operação e a um método dentro da classe.

Método abstrato. *apresenta somente a assinatura do método³, sem dizer como o serviço será operacionalizado.*

Classe abstrata. *É aquela que apresentam pelo menos um método abstrato.*

Interface. *Tipo de classe que apresenta todos os métodos abstratos.*

Atributo. *São os valores pertencentes ao conjunto V em (4). Por exemplo, o atributo nome da classe Pessoa.*

Aplicando relações em conjuntos para relações entre classes. Se S e T são dois conjuntos

² A memória RAM (Random Access Memory) armazena dados de programas em tempo de execução.

³ Valores que são retornados, nome do método e parâmetros

em que $S = \{a, b, c\}$ e $T = \{d, e, f\}$, então o Produto cartesiano entre S, T é dado por:

$$S \times T = \{(a, d), (a, e), (a, f), (b, d), (b, e), (b, f), (c, d), (c, e), (c, f)\} \quad (6)$$

Herança. Ou generalização. Mamífero é superclasse de Humano. Ou seja, todo Humano é Mamífero. Herança é vista como relação entre classes.

$$RI = \{(ci, cj) \mid ci \in P, cj \in P, ci \text{ herda } cj\} \quad (7)$$

E apresenta a propriedade de transitividade.

$$(c1, c2) \in R \text{ and } (c2, c3) \in R \implies (c1, c3) \in R \quad (8)$$

Associação. É o mecanismo pelo qual um objeto utiliza os recursos de outro, tornando-o enriquecido de serviços. Uma classe possui um atributo denominado de "impressora", que é responsável por oferecer o serviço de impressão.

E é simétrica.

$$RAS = \{(ci, cj) \mid ci \in P, cj \in P, ci \text{ Associa } cj\} \in R \quad (9)$$

Para os pares ordenados (x, y) de $S \times T$, a relação R mantém verdadeiro para $x R y = y R x$, então a relação R é simétrica em natureza.

$$(\forall x, y) \{(x, y \in R)\} \rightarrow \{(y, x) \in R\} \quad (10)$$

E reflexiva

$$(\forall x, y) \{(x \in S)\} \rightarrow \{(y, x) \in R\} \quad (11)$$

Agregação. Representa relacionamento do tipo 'parte todo' entre classes.. Os dados e serviços comumente usados, são definidos em uma classe separada. Por esse motivo, agregar reduz o tamanho da classe e, por conseguinte, a complexidade do design.

$$RAG = \{(ci, cj) \mid ci \in P, cj \in P, ci \text{ Agrega } cj\} \quad (12)$$

À luz dessas definições, posicionamos este trabalho nas iniciativas voltadas explorar estratégias de ensino de modelagem OO evidenciando, num contexto instrucional, a integração de conhecimentos existentes entre teoria de conjuntos e programação orientada a objetos[6,7]. Sendo assim, fazemos as seguintes perguntas: como ocorreu a modelagem com e sem a visualização proposta por [7]? Houve diferença nas quantidades de elementos (perspectiva estática(pacote, classes, classes abstratas, interfaces) e dinâmica(objetos)) com e sem a visualização? Houve diferenças quantitativas para conceitos abstratos, concretos e imaginários?

O objetivo deste trabalho foi, portanto, visualizar a modelagem de projetos OO com

projetistas inexperientes usando teoria de conjunto. Sua principal contribuição foi evidenciar que a visualização com teoria de conjuntos amplia a percepção sobre conceitos presentes em OO. Além disso, resultados mostram que houve distições nas quantidades quanto aos tipos de conceitos: concretos, abstratos e imaginários.

2 DESENVOLVIMENTO

Cinco (05) projetos com temas heterogêneos sobre games, banco on-line, casa inteligente, equipadora de veículos e matemática, abrangendo conceitos concretos como (casa, quarto, cozinha), abstratos (número racional, soma, multiplicação, equação) e imaginários (personagem, herói, bruxa) foram modelados com o *NetBeans*⁴ e acompanhados durante o tempo de um mês e meio. A **Figura 1** mostra como ocorreu o modelagem para cada projeto.

Figura 1. Modelagem

Fonte: Autor

Na tarefa (02) dois da **Figura 1**, se um novo conceito fosse identificado então, na tarefa (3) três, suas propriedades eram identificadas. Em seguida, na tarefa (04) quatro, uma representação (diagrama em UML ou classe num arquivo em linguagem JAVA⁵) era criada. Caso não fosse identificado nenhum conceito, o ciclo voltava para a tarefa (0). Em todos os casos, o prazo foi considerado como critério de parada. A seguir, **Tabela 1** na aparecem as quantidades sem visualização.

⁴ NetBeans – ambiente para o desenvolvimento de software com uma fonte aberta.

⁵ JAVA é uma linguagem de programação com paradigma OO.

Tabela 1. Presença e frequência de conceitos sem visualização. Legenda: PE: Perspectiva Estática, PD: Perspectiva Dinâmica, ID: Identificação do projeto, C: Classes, CA: Classes Abstratas, I: Interfaces, R: Relacionamentos(herança e associação), O: Objetos. NI: Não Identificado. P: Pacotes, PO: Polimorfismo de *overload*⁶. PS: Polimorfismo de subtipo⁷. Legenda: P: Projeto, Con: Conceitos, C: Concreto, A: Abstrato, I: Imaginário.

PE					PD				
ID	C	CA	I	R(H ou A)	PS	PO	P	Con	O
P0	05	NI	NI	3	NI	NI	NI	C	NI
P1	05	NI	NI	NI	NI	NI	NI	A	NI
P2	08	NI	NI	6	NI	NI	NI	C	NI
P3	10	NI	NI	2	NI	NI	NI	C	NI
P4	15	NI	NI	2	NI	NI	NI	I	NI

Fonte: Autor

Nas colunas da **Tabela 1** foram colocados os conceitos, nas linhas, os projetos. Vê-se que há muitos conceitos não identificados. Tendo em vista a ausência desses conceitos, cada grupo recebeu orientações escritas com as definidas em (1-12). Com essas orientações, os projetos passaram a executar o ciclo completo da **Figura 1** acrescentadas as tarefas (5) cinco e (6) seis. Na tarefa (6) seis foram escritos comandos JAVA para possibilitar a contagem. A seguir a **Tabela 2**, mostra as novas quantidades.

Tabela 2. Presença e frequência de conceitos depois da visualização. Legenda: PE: Perspectiva Estática, PD: Perspectiva Dinâmica, ID: Identificação do projeto, C: Classe, CA: Classe Abstrata, I: Interfaces, R: Relacionamentos(herança e associação), O: Objetos. NI: Não Identificado, P: Pacotes, PO: Polimorfismo ⁸de *overload*. PS: Polimorfismo de subtipo. Legenda: P: Projeto, Con: Conceitos. C: Concreto, A: Abstrato, I: Imaginário.

PE					PD				
ID	C	CA	I	R(H ou A)	PS	PO	P	Con	O
P4	61	5	5	41	6	6	7	I	0
P3	27	3	3	2	41	1	8	C	40
P2	17	1	1	6	NI	NI	9	C	NI
P0	16	1	1	2	10	1	2	C	NI
P1	10	1	1	1	NI	NI	0	A	NI

Fonte: Autor

Na **Tabela 2**, ordenada pela frequência do conceito de classe, vê-se que para todos os projetos houve incremento tanto na presença quanto na frequência do conceito. A presença de pacotes indica que houve maior divisão do mundo cujos conceitos foram agrupados por algum critério de similaridade. Entretanto para os projetos P1 e P4 com conceitos abstratos e imaginários, respectivamente. Vê-se que nesses apareceram

⁶ Polimorfismo de *overload* ocorre na mesma classe

⁷ Polimorfismo de subtipo ocorre entre classes diferentes (no mesmo pacote ou não) numa relação herança.

⁸ Polimorfismo permite que, em tempo de execução o programa tenha seu comportamento modificado.

quantidades mais discrepantes, P1 com (10) dez classes e P4 com (61) sessenta e uma classes. Isso sugere que a modelagem OO é, potencialmente, diferente entre conceitos concretos, abstratos e imaginários.

1 DISCUSSÃO

Perspectiva estática versus dinâmica

A visualização estática de classe e relações entre classes (Coesão) e também entre as classes/pacotes (Acoplamento) possibilitou perceber desequilíbrios de subcategorização. Por exemplo, na **Tabela 1** não aparecem pacotes, já na **Tabela 2** aparecem. Isso sugere que visualizar o processo possibilitou serem percebidas subcategorias de conceitos com base tanto na variabilidade de objetos quanto na distribuição de conceitos entre pacotes. Esses resultados se coadunam com[7] pois explicitou a coesão e o acoplamento.

Na **Tabela 2**, vê-se que, além do conceito de objetos, há a presença dos conceitos de PO (polimorfismo de *overload* ou sobrecarga) e PS (polimorfismo de subtipo), entretanto aspectos qualitativos desta presença são melhor visualizado na perspectiva dinâmica. Com a visualização quantitativa, os conceitos de PO e PS passaram a integrar os conceitos visualizados, possibilitando, assim, a passagem de conceitos já vivenciados para novos domínios a explorar[7,5].

Tanto na perspectiva estática quanto dinâmica houve incremento de conceitos, sejam esses, classes, objeto ou relações. Entretanto depois da tarefa (05) cinco, presente na **Figura 1**, deve ser executada a tarefa (6) na qual comandos foram escritos, especificamente, para contagem de objetos. A visualização dinâmica, portanto, possibilitou acompanhar e prevê o uso de memória RAM no projeto final. Esses resultado se coadunam com[7]; entretanto, viu-se, além disso, que a contagem ampliou o uso de conceitos sobre modelagem OO, uma vez que na tarefa (6) foi necessário o uso do conceito de campo e método static⁹.

Identificação de erros de modelagem

Durante a execução das tarefas (5) e (6) da **Figura 1**, a maioria dos grupos estiveram ausentes. Logo, os numeros da **Tabela 2** junto às ausências comprovadas dos integrantes, nos permite dizer que a visualização colaborou na realização da modelagem sem a ajuda de um projetista experiente. Por exemplo, durante a apresentação do projeto P3, um de seus integrantes disse que quando comparou as quantidades de classes em cada pacote, percebeu que havia um pacote com apenas uma (01) classe, fazendo-o refletir sobre a possibilidade de esse fato ser decorrente de um erro de modelagem. Ou seja, a visualização proposta por [7] lançou luz sobre potenciais problemas de modelagem, ampliando a percepção de projetistas sobre o processo .

Conceitos concretos, abstratos e imaginários.

Vê-se que, da **Tabela 1** para **Tabela 2**, P1(conceitos abstratos) houve um incremento de (05) conceitos enquanto que P4(conceitos imaginários), (46) quarenta e seis. Ou seja,

⁹ Static. Palavra reservada que faz o campo ou método pertencer à classe e não a suas instâncias(objetos).

neste estudo, a visualização mostrou que a modelagem foi distinta entre conceitos: abstratos, concretos e imaginários.

2 CONCLUSÃO

Para (05) cinco projetos com conceitos abstratos, imaginários e concretos, foram apresentados resultados que corroboram os efeitos da visualização com teoria de conjuntos na modelagem OO. Além disso, viu-se que visualizar a modelagem OO incrementou tanto a presença quanto a frequência de elementos do conceito. A principal contribuição deste trabalho foi, portanto, mostrar que o uso da visualização proposta por [7] ampliou a percepção sobre conceitos. Evidenciando, além disso, potenciais distinções na modelagem envolvendo conceitos concretos, abstratos ou imaginários. Como trabalho futuro, no âmbito de um projeto de iniciação tecnológica, será desenvolvida uma ferramenta para visualizar modelagens OO, contribuindo, assim, para apoiar atividades de modelagem com projetistas inexperientes ou não.

REFERÊNCIAS

- [1] GOLDIN, Gerald A.; KAPUT, James J. A joint perspective on the idea of representation in learning and doing mathematics. **Theories of mathematical learning**, v. 397, 1996.
- [2] HATANO, Giyoo. (1997). Commentary: Cost and Benefit of Modelling Activity. **Learning and Instruction**, 7(4), 383–387.
- [3] HUIZING, Cornelis et al. Visualization of Object-oriented (Java) Programs. In: CSEDU (1). 2012. p. 65-72.
- [4] KAY, Alan. Dr. alan kay on the meaning of " object-oriented programming", 2003. 2015.
- [5] KÖLLING, Michael. The problem of teaching object-oriented programming, Part 1: Languages. **Journal of Object-oriented programming**, v. 11, n. 8, p. 8-15, 1999.
- [6] MOEZ A. AbdelGawad. **NOOP: A mathematical model of object-oriented programming**. 2012. Tese de Doutorado. Rice University.
- [7] POORNIMA, U. S.; SUMA, V. Visualization of object oriented modeling from the perspective of set theory. **Lecture Notes on Software Engineering**, v. 1, n. 3, p. 214, 2013.
- [8] VERGNAUD, Gérard. A comprehensive theory of representation for mathematics education. **The Journal of Mathematical Behavior**, v. 17, n. 2, p. 167-181, 1998.